

Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining Funktsiyalari

Siddiqov Asroriddin

asroriddinsiddiqov@gmail.com

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy

Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijro etuvchi hokimiyat organlarining optimallashtirishdagi islohotlar, optimallashtirishning mamlakat siyosiy hayotida tutgan o'rnini, xorijiy mamlakatlar qonunchiligi tahlili hamda bu o'rganish va tahlillar asosida takliflar va tavsiyalar bayon qilingan. Bugungi kunda fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilinishini, mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati ochiqligini, jamoat va parlament nazoratini ta'minlash mexanizmlari takomillashtirilishi dolzarb masalalardan biri sifatida belgilandi. Mustaqillikning dastlabki yillaridayoq davlat boshqaruv institutlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar kompleksida ijro etuvchi hokimiyat organlari asosiy muammolardan biri hisoblanganligini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: Ijro etuvchi hokimiyat, vazirlik, davlat qo'mitasi, qo'mita, agentlik, inspeksiya, markaz, optimallashtirish, ortiqcha va takrorlanadigan funksiyalar, xususiylashtirish. Vakolatlar, organ, konstitutsiya, qonun, fuqaro, hokimiyat, moddalar, davlat boshqaruvi, ma'muriy huquqiy shakllar, ijro

Vaholanki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 8-sentabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida ma’muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-5185-sonli Farmonida ijro etuvchi hokimiyat organlari, ularning tuzilmalari va bo‘linmalarini optimallashtirish masalalari aniq belgilangandi. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-sonli Farmonida ham ijro hokimiyati, uning bo‘linmalarini hamda tuzilmalarini ixchamlashtirish masalalari ilgari surildi. Bu farmonga asosan, *5-maqсад* sifatida ixcham, professional, adolatli, yuqori natijadorlikka xizmat qiladigan davlat boshqaruvi tizimini joriy qilish, *6-maqсад* sifatida davlat boshqaruvi tizimida ma’muriy apparatni ixchamlashtirish va ish jarayonlarini maqbullashtirish: xususiy sektorga aniq chegaralashni amalga oshirish davlat oldida turgan asosiy muammolardan iborat. Biroq ijro hokimiyat tizimi faoliyati zamonaviy talablarga javob beradigan yangi sifatlarga zo‘rg‘a ega bo‘lmoqda. Islohotlarning aksariyati yuzaki bo‘lib, davlat hokimiyati organlarining asossiz tez-tez qayta tuzilishini ko‘rsatyapti. Respublikada davlat boshqaruvi tizimini o‘zgartirishning eng dolzarb ehtiyojlari davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining sifati va samaradorligini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish zarurligini namoyon etdi. Bugungi kunda, O‘zbekiston Respublikasida 25 ta vazirlik faoliyat olib bormoqda. Oxirgi yillarga nazar soladigan bo‘lsak, 10 ta vazirlik avvaldan bor edi, 3 ta vazirlik tubdan yangilandi, 12 ta vazirlik yangidan tashkil etildi. Shuningdek, ijro etuvchi hokimiyat tizimida, 34 ta agentlik, 10 ta davlat qo‘mitalari, 6 ta qo‘mitalar, 15 ta inspeksiya, 6 ta markaz, 2 ta markaziy muassasa va yana, xizmat hamda komissiyalar ham mavjud.

fuqarolarni davlat ishlarini boshqarish ishiga keng ko‘lamda jalb etishidan, jamoatchilik fikrini doimo hisobga olishidan iborat. O‘zbekiston Respublikasida D.h.v.o. tarkibiga oliy vakillik organi — Oliy Majlis va mahalliy vakillik organlari — hokim boshchilik qiladigan viloyat, tuman va shahar xalq deputatlari Kengashlari kiradi. Oliy Majlis fuqarolar tomonidan hududiy saylov okruglari bo‘yicha ko‘p partiyali saylov asosida 5 yil muddatga saylanadigan 250 nafar deputatdan iborat. 18 yoshga yetgan fuqarolar Oliy Majlisga saylash, 25 yoshga yetgan fuqarolar saylanish huquqiga ega. Deputatlar o‘z saylovchilarining, deputatlikka nomzod qilib ko‘rsatgan tegishli siyosiy partiya yoki D.h.v.o.ning vakili hisoblanadi. Oliy Majlisning huquqiy maqomi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 5-bo‘lim 18-bobida, O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlis to‘g‘risidagi konstitutsiyaviy qonunida (1994 y 22 sentabr) va Oliy Majlis reglamenta da belgilab berilgan. Mahalliy vakillik organlariga deputatlar 5 yil muddatga 18 va undan yuqori yoshdagi fuqarolar tomonidan saylanadi, saylanish huquqi 21 va undan yuqori yosh qilib belgilangan

MUHOKAMA VA NATIJALAR

So‘nggi yillarda davlat boshqaruvi tizimida bir necha bor islohotlar o‘tkazdi. Biroq, hozirgi boshqaruv modeli mamlakatdagi ko‘plab muammolarni hal qila olishiga hali ham ishonch yo‘q, chunki aniq belgilangan islohotlar strategiyasi mavjud emas. Davlat boshqaruvi modelini optimallashtirish uni takomillashtirish, uni davr talablari va qonun ustuvorligiga moslashtirish, markaziy hokimiyat va mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyatida izchillikni takomillashtirish. Davlat va shahar hokimiyati organlari o‘rtasida o‘zaro munosabatlarni yo‘lga

qo‘yish fuqarolik jamiyati tinchligi, hokimiyat organlarining markaz va joylarda hamjihatligini ta’minlashning asosiy omillaridandir.

Ijro hokimiyati tizimini optimallashtirish, shuningdek, davlat boshqaruvi organlari va mahalliy o‘zini-o‘zi boshqarish organlarining funktsiya va vakolatlarini. Demak, ijtimoiy-siyosiy va huquqiy institut sifatida ijro etuvchi hokimiyat tizimini optimallashtirish davlat ijro etuvchi hokimiyat organlarining butun tuzilmaviy majmuini tashkil etish va faoliyatini tashkil etish tamoyillarini doimiy ravishda takomillashtirish, qo‘shimcha qilish va rivojlantirishni, uni shakllantirish va faoliyat yuritish amaliyotini O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida aks ettirib, ushbu jarayonni zamon talablariga muvofiqlashtirishni lozim.

Foydalanilgan Adabiyotlar;

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 8-sentabrdagi PF-5185-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida ma’muriy islohotlar konsepsiyasi. <https://lex.uz/docs/-3331174>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-yanvardagi

